

INSONLARDA GEN VA IRSIYAT KASALLIGINI ORGANISH

Ilmiy rahbar

Shamsiddinova Gozal Bahodirovna

Usmonov Jamshidbek Rustamjon oqli

Fargona Jamoat Salomatligi Tibbiyot instituti talabasi

Annotatsiya: Insoniyatning kasalliklardan ozod bo'lib borgan sari, yangi kasalliklarning vujudga kelishi avj olib bormoqda. Bular qatorida global muammolar qatoridan joy olgan irsiy kasalliklarning inson hayotiga bolgan munosabati muhim orin egallamoqda. Har bir tirik organizm ota – ona belgilarining chatishishidan yangidan paydo bo'lgan mavjudotdir. O'sha belgilarning qaysidir sababga kora (tashqi muhit ta'siri yoki homila ichida ro'y beradigan jarayonlar) ozgarishi patologik holatga yani mutatsiyaning rivojlanishiga olib keladi.

Kirish sozlar: Xromonema, blok, kodon, kariotip, dominant, retsessiv, deletsiya, dublikatsiya, inversiya, mutatsiya.

Irsiyat bo'lmasa organizm mavjud bo'la olmasligi hammaga malum. Irsiyatning struktura birligi bu gendir. Irsiyatni u hujayradan bu hujayraga tashib yuruvchi moddasi esa DNK hisoblanadi. Genlar DNK dan tuzilgan bo'lib, xromosomalarda joylashadi hamda kodonlarni hosil qiladi. Har bir genda DNK molekulasining kimyoviy jihatdan tuzilgan purin va pirimidin nukleotidlarining oziga xos korinishda joylashgan kodlangan axboroti boladi. Bu axborot 3ta nukleotiddan tashkil topgan tripletlarda joylashadi. Har bir triplet oqsil molekulasining monomeri bo'lgan aminokislotaning tuzilishi va joylashishi haqidagi axborotni kodlaydi. Kodonlar yigilib bloklarni, bloklar yigilib xromonemani hosil qiladi.

DNK ipi 2ta xromotidlarining qoʻshilishidan xromosomani shakllantiradi. Inson organizmida xromosomalarning strukturaviy soni 23 juftni hosil qilib, shulardan 22 jufti somatik, 23 – jufti esa jinsiy (ayollarda X – xromosoma, erkaklarda Y – xromosoma) hisoblanadi. Xromosomalarning miqdor jihatdan hamda sifat jihatdan butun bolishi kariotip deb ataladi. Genlarning reduplikatsiya, transkripsiya hamda transilyatsiyada ishtirok etishi uchun energiyani safarbar qilishiga toʻgʻri keladi. Energiya sifatida esa adenozintrifosfatdan foydalaniladi. Bu aminokislotalarni aktiv faol holatga oʻtkazilishiga yordam beradi. Kodlangan axborot gen xususiyatiga qarab farqlanadi:

1. Sisteronlar tuzilma genlari
2. Operatorlar amalga oshiruvchilar
3. Faoliyatni boshqaruvchi idora etuvchilar

Sisteron – bu oqsil molekulasidagi axborotni saqlab qoluvchi gen bolib, ularning faolligini operator genlar boshqarib, idora etib turadi. Ikkalasi birgalikda kompleks operonni hosil qiladi. Uning faoliyatini esa idora etuvchi gen boshqarib turadi. Idora etuvchi genning boshqarish xususiyati repressor moddasining ishiga bogliqdir.

Geterozigota organizmda paydo bolishiga va faoliyat darajasiga qarab:

-Dominant genlar – bu birinchi avlodda istalgan gen bilan birga oz faolligini korsata oladi.

-Retsessiv genlar – agar birinchi avlodda dominant gen bilan birga kelsa yashirincha holatda, restsessiv gen bilan birga kelsa, oʻz faoliyatini oʻsha avlodning ozida namoyon qila oladi.

Irsiyat bir – biriga qarama – qarshi ikki xususiyat bilan tavsiflangan bolib, turgunlik hamda ozgaruvchanlikka boʻlinadi. Birinchisi turning doimiyligini, ikkinchisi esa evolyutsiyasini belgilib beradi. Genlar barqaror bolib, oʻzgarmagan holda keyingi avlodga otadi, ammo ayrim tasirlar natijasida vaqti – vaqti bilan har xil sabablarga kora oʻzgarishga uchrashi mutatsiyaga olib kelishi mumkin.

Mutatsiya irsiy bolmagan kasalliklar kabi insonda belgilarni paydo qiladi, lekin irsiy bo'lmagan kasalliklardan farqli tomoni ular genetik apparatning ozgarishidan va avloddan avlodga o'tishi bo'yicha farq qiladi. Irsiy kasalliklar quyidagilardan mustasno ravishda avlodlarga berilmaydi: 1) letal – olim holati yuqori bolgan organizm;

2) subletal – olimga olib kelishi mumkin bo'lgan holat;

3) gipogenital past jinsiy, bepusht bolgan holatlarda avlodlarga berilmaydi.

Genetik materialning o'zgarishiga qarab mutatsiyalarning quyidagi turlari uchraydi:

1. Genom mutatsiyalari – xromosomalar sonining ozgarishi natijasida hosil bo'ladi. Agar inson organizmida gaploid to'plamdagi 23ta xromosomaning bittaga ortishi yoki bittaga kamayishi kuzatilsa genom mutatsiyasi yuzaga kelishi mumkin.

2. Xromosoma mutatsiyalari sonining o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Bu hozirgi kunda irsiy kasalliklardan bemorlarning 500ga yaqini ushbu kasallik bilan chalinmoqda. Bu yangi tug'ilgan bolalarda 1% ni tashkil etadi. Xromosomadagi jiddiy o'zgarishlar ko'pincha organizmning hayot faolligini cheklab, rivojlanayotgan homilaning nobud bo'lishiga olib keladi. Bunga duchor bo'lganlar bolalik chog'idayoq halok bo'lishadi yoki nasldan – naslga doim berilavermaydi. Umuman ko'pgina xromosoma kasalliklarida odam skeleti tuzilishi va nerv sistemasi o'zgaradi, tashqi va ichki a'zolarining tug'ma nuqsonlari, o'sishdan orqada qolishi, nerv, endokrin va boshqa sistemalarning buzilishi kuzatiladi, bemorlarning generativ faolligi pasayadi. Xromosoma kasalliklari autosoma yoki jinsiy xromosomaga bog'liq bolishi mumkin.

a) Autosomaga bog'liq bolgan kasalliklar – Daun sindromi, Edvars sindromi, Patau sindromi

b) Jinsiy xromosomaga bogliq bo'lgan kasalliklar – Shershevskiy – Turner sindromi, Klaynfelter sindromi, X xromosoma bo'yicha trisomiya kasalligi.

3. Gen mutatsiyalari – gen tarkibidagi DNK qismining nukleotidlarida kimyoviy

o'zgarishlar uchrashiga olib keladi, bu ozgarishlar mikroskop ostida korinmaydi. DNK zanjiridagi nukleotidlarning o'zgarishi RNK ni ham ozgartiradi, natijada oqsil sintezi faoliyati ozgaradi va organizmda belgi – xususiyatlarning buzilishiga olib keladi. Bu mutatsiya nuqtali mutatsiyalar natijasida yuzaga keladigan moddalar almashinuviga aloqador. Hozir ularning 30 dan ortiq xili aniqlangan. Masalan, yog' almashinuvining buzilishi markaziy nerv sistemasi faoliyatining o'zgarishi bilan kechadi. Bulardan eng og'iri Tey – Saks amavrotik idiotiyasidir, bunda ko'rish qobiliyatining susayishi, esi pastlik va boshqa nevrologik simptomlar kuzatiladi. Uglevod almashinuvining o'zgarishiga aloqador gen kasalliklariga galaktozemiya uch-raydi. Bunda galaktozani glyukozaga aylantiruvchi fermentativ jarayon o'zgaradi, galaktoza va uning mahsulotlari hujayralarda to'planib, markaziy nerv sistemasi va a'zolar faoliyatiga zarar yetkazadi. Qandli diabet ham uglevod almashinuvining buzilishiga aloqador gen kasalliklaridandir. Bruton kasalligida immunoglobulin fraksiyalarining sintez qilinishi buziladi, Kasallik, asosan, o'g'il bolalarda uchraydi. Bunda bolalar deyarli sog'lom tug'iladi, lekin 3 – 4 oyligidayoq yuqumli kasalliklarga beriluvchanligi aniqlanadi. Qonga aloqador gen kasalliklariga chaqaloqlarning gemolitik kasalligi kiradi. Bu, asosan, ona va bola qonidagi rezus-omil hamda er – xotin qon guruhlarining mos kelmasligi oqibatida ro'y beradi. Oq qon tanachalari - leykotsitlar patologiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, leykoz (oq qon kasalligi)ning vujudga kelishida gen mutatsiyalarining ahamiyati borligi ma'lum. Gemofiliya ham qon sistemasining irsiy kasalligi bo'lib, bunda, asosan, qonning ivish xususiyati pasayadi, qon ivishida ishtirok etadigan ayrim oqsillar sintezi buziladi.

Irsiy kassaliklarni aniqlash va oldini olish bilan tibbiy genetika shug'ullanadi. Uning asosiy vazifasi irsiy kassaliklarning tarqalishini, oilada irsiy kasal bola tugilish ehtimoli borligini aniqlashdan iborat. Odam irsiy patologiyasini organishda boshqa usullar ichida sitogenetik usul alohida orin tutadi. Bu usul yordamida

irsiyat asoslarini, odam kariotipining me'yor va patologiyasini, mutatsion va evolutsion jarayonlarning ma'lum bir qonuniyatlarini organish mumkin. O'zbekistonda "Ona va bola shifoxonalarida tibbiy genetika xonalari mavjud, Toshkentda va viloyatlar markazlarida Skrining" markazlari ochilgan, ularda yangi tugilgan chaqaloqlar bir necha irsiy kasalliklarga tekshiriladi. Genetika tibbiyot uchun katta ahamiyatga ega bolib bormoqda. Odatdan tashqari ozgarishlar va kasalliklar genotipga bogliqdir.

Odamlar populyatsiyasida 2000 dan ortiq irsiy kasalliklar nasldan – naslga otishi aniqlangan. Odamdagi irsiy kasalliklar va ularning paydo bo'lish sabablarini hamda davolash usullarini tibbiyot genetikasi organadi.

Adabiyotlar:

1. P.X.Xolikov, A.Q.Qurbonov, A.O.Daminov, M.V.Tarinova. Tibbiy biologiya va genetika. 2010.
2. A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayev, J.Saidov. Genetika. Toshketn 2010.
3. P.X.Xoliqov, N. Sh. Sharofiddinxo'jayev, P. R. Olimxo'jayeva, J. R. Rahimov, P. I. Toshxo'jayev. Biologiya. Toshkent 2005.
4. T. E. Ostonaqulov, I. X. Xamdamiyov, I. T. Ergashev, K. Q. Shermuhamedov. Biologiya va genetika. Toshkent 2014.
5. P.R.Olimxo'jayeva, D.R.Inog'omova. Tibbiyot genetikasi. Toshkent 2007.
6. Internet sahifalari va meduniver.com, avitsenna.uz